

A ASSOCIAÇÃO ENTRE A INFECCÃO POR ESQUISTOSSOME E O CARCINOMA HEPATOCELULAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Medicina / 19/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8165881

¹Felipe Silva Ribeiro

²Demócrito Andrade Costa Filho

³Hermeson Lima França

⁴Mariana Lopes Oliveira

⁵Quimilda Gabriela Machado de Castro Alves Pontes Soares

⁶Adriana Sousa Leão

⁷Vilton de Lima Martins Filho

⁸Davi Sousa Fries

⁹Larissa Cristine Silva Paniago

¹⁰Giovanna Cardoso da Silva

RESUMO

A esquistossomose hepática é uma doença causada pelo parasita *S. mansoni*. Os ovos do parasita, ao serem depositados no fígado, causam uma resposta granulomatosa excessiva, resultando em fibrose e alterações celulares que podem levar ao desenvolvimento de câncer de fígado. A infecção simultânea com os vírus das hepatites B ou C agrava a lesão hepática e aumenta a incidência de carcinoma hepatocelular (CHC). A interação entre o parasita e o

hospedeiro durante o estágio do ovo causa alterações metabólicas e danos celulares que podem desencadear o CHC. **Objetivo:** Apresentar a relação entre a esquistossomose hepática e o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (CHC), destacando a resposta imune do hospedeiro aos ovos do parasita *S. mansoni*, os danos celulares e as alterações metabólicas envolvidas nesse processo. **Método:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado em junho de 2023 a partir do PUBMED. Utilizou-se a combinação dos termos “*Schistosoma mansoni*” AND “*Schistosomiasis*” AND “*Hepatocellular carcinoma*”, definidos pelo sistema DeCS/MeSH, incluindo artigos dos últimos cinco anos, de texto completo gratuito, nos idiomas inglês e português. Foram excluídos artigos duplicados, que fugiram ao tema e que não responderam ao objetivo do estudo, restando apenas seis artigos alinhados à proposta da revisão. **Resultados:** A esquistossomose é uma doença parasitária crônica provocada, principalmente, pelo *Schistosoma mansoni*. No fígado, os parasitas adultos se alojam nas veias hepáticas, onde os machos e fêmeas se acasalam e produzem ovos, que irão se espalhar por todo o corpo. A presença desses ovos no tecido hepático desencadeia uma resposta inflamatória crônica, pois macrófagos são atraídos para eliminá-los, além de expressão desregulada de fatores de crescimento e estresse oxidativo hepático. A reação inflamatória leva à formação de nódulos granulomatosos no fígado e se soma a altos níveis de espécies reativas de oxigênio e ativação de protooncogenes causada pelos ovos. Ao longo do tempo, a fibrose hepática somada a esses diversos fatores inflamatórios pode progredir para cirrose e por fim para carcinoma. A cirrose hepática é uma das principais complicações da esquistossomose e está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, considerado o quinto câncer mais comum no mundo. **Conclusão:** A esquistossomose hepática está associada ao desenvolvimento do carcinoma hepatocelular devido à resposta inflamatória crônica causada pelos ovos do parasita *S. mansoni* no fígado. A presença desses ovos leva a danos celulares, alterações metabólicas e fibrose hepática, que aumentam o risco de progressão para cirrose e, subsequentemente, para o CHC. A compreensão desses mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento eficazes.

Palavras-chave: *Schistosoma mansoni*. Esquistossomose. Associação. Carcinoma Hepatocelular.

INTRODUÇÃO

A esquistossomose hepática, causada pelo parasita *Schistosoma mansoni*, é uma doença crônica que resulta da resposta imune do hospedeiro aos ovos do parasita depositados no fígado. Essa resposta desencadeia uma reação granulomatosa excessiva, levando à fibrose e alterações celulares no fígado, podendo contribuir para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (CHC). A coinfeção com os vírus das hepatites B ou C também agrava a lesão hepática e aumenta a incidência de CHC. Essa interação entre o parasita e o hospedeiro durante o estágio do ovo pode causar danos celulares, alterações metabólicas e ativação de vias de sinalização associadas ao câncer. Portanto, a esquistossomose hepática está diretamente relacionada ao CHC, atuando como potencializadora de outros fatores carcinogênicos. Compreender esses mecanismos é fundamental para desenvolver estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes.

METÓDO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado em junho de 2023 a partir do PUBMED. Utilizou-se a combinação dos termos “*Schistosoma mansoni*” AND “*Schistosomiasis*” AND “*Hepatocellular carcinoma*”, definidos pelo sistema DeCS/MeSH, incluindo artigos dos últimos cinco anos, de texto completo gratuito, nos idiomas inglês e português. Foram excluídos artigos duplicados, que fugiram ao tema e que não responderam ao objetivo do estudo, restando apenas seis artigos alinhados à proposta da revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A esquistossomose hepática resulta da resposta imune mediada por células granulomatosas do hospedeiro e dos ovos metabolicamente ativos e altamente antigênicos de *S. mansoni*. Os ovos por meio das veias mesentéricas atingem os pequenos ramos portais do fígado através da veia porta. No local da deposição

do ovo, libera – se antígenos hepatotóxicos e desenvolve-se uma resposta granulomatosa excessiva, provocando fibrose e intensa alteração displásica, mutações em oncogenes, danos mitocondriais, liberação de ROS e ativação de várias vias de sinalização do câncer (por exemplo, p53, c-Jun e STAT3), formando, dessa forma, gatilhos moleculares para a carcinogênese.

Com base na literatura é possível afirmar certa relação direta e unitária da esquistossomose como causa do CHC, porém ela apresenta-se em sua maioria como potencializadora de outro fator cancerígeno. Um exemplo é apresentado em um estudo com camundongos que o efeito cancerígeno do dietilnitrosamina (DEN), foi potencializado pelo *S. Mansoni*. Verificou-se nesses camundongos maior facilidade para infiltração de macrófagos e liberação de TNF- α e IL-6, que proporcionariam ativação de vias de sinalização, como NF- κ B e STAT3 em células progenitoras HCC, sendo importantes vias referentes a doenças de malignas humanas, como o câncer.

Outro fator são as infecções simultânea de esquistossomose e HCV ou HBV tem um efeito potencial, sendo o vírus um cofator que agrava a lesão hepática e aumenta a morbidade e a cronicidade da hipertensão portal e CHC. Observa-se que a relação entre a infecção por esquistossomose e HBV foi menor (4,1%) quando comparado com HCV (90%), que induz comumente CHC multifocal e avançado. A redução da prevalência da HBV justifica-se pela tendência mundial de vacinação e medidas profiláticas contra o vírus. Já a HCV por meio de sua proteína central induz quimicamente proto-oncogenes, como c-Jun e Stat3, que por sua vez aumenta dano oxidativo ao DNA e supri o processo de apoptose, além de a presença do vírus da HCV facilita a infecção por *S. mansoni*

Os ovos do parasita *S. mansoni* dependem da absorção de nutrientes do hospedeiro para seu desenvolvimento, visto que os genes que codificam a via de beta oxidação estão ausentes nesse helminto. Os ovos mobilizam e absorvem componentes celulares para suprir suas necessidades energéticas e estruturais, o que causa reprogramação metabólica nas células do fígado, resultando em estresse oxidativo, danos ao DNA e sinalização oncogênica. Esses achados, somados ao esgotamento dos hepatócitos, indicam uma interação complexa

entre o parasita e o hospedeiro durante o estágio de ovo, com possíveis gatilhos para o CHC.

CONCLUSÃO

A esquistossomose hepática é uma doença crônica causada pelo parasita *Schistosoma mansoni*, que pode levar ao desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (CHC), uma forma de câncer de fígado. A presença dos ovos do parasita no tecido hepático desencadeia uma resposta inflamatória crônica, resultando em fibrose e alterações celulares que contribuem para o desenvolvimento do CHC. A interação entre o parasita e o hospedeiro durante o estágio do ovo causa danos metabólicos e celulares, incluindo a expressão desregulada de fatores de crescimento, estresse oxidativo e ativação de protooncogenes.

Ao longo do tempo, a progressão da fibrose hepática e os fatores inflamatórios induzidos pela esquistossomose podem levar à cirrose hepática, aumentando significativamente o risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Portanto, a esquistossomose hepática representa uma importante causa de CHC em áreas endêmicas onde a infecção pelo *S. mansoni* é prevalente.

A compreensão dos mecanismos imunológicos, danos celulares e alterações metabólicas envolvidas na relação entre a esquistossomose hepática e o CHC é crucial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Abordagens multidisciplinares, incluindo medidas de controle da infecção, vacinação, triagem de indivíduos em risco e terapias direcionadas, são fundamentais para reduzir a carga da doença e melhorar os desfechos clínicos dos pacientes afetados.

Em suma, a esquistossomose hepática desempenha um papel significativo no desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, destacando a importância de abordagens integradas de saúde pública e pesquisa clínica para combater essa doença e seus efeitos devastadores no fígado humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHEN, T.T.W., et al. Activation of the NLRP3 and AIM2 Inflammasomes in a Mouse Model of *Schistosoma Mansoni* Infection. *Journal of Helminthology*, vol. 94, 2020, p. e72., doi:10.1017/S0022149X19000622.

FILGUEIRA, Norma Arteiro et al. Schistosomal liver fibrosis and hepatocellular carcinoma – case series of patients submitted to liver transplantation. *The Brazilian journal of infectious diseases: an official publication of the Brazilian Society of Infectious Diseases* vol. 22,4 (2018): 352-354. doi:10.1016/j.bjid.2018.06.001.

RODERFELD, Martin et al. *Schistosoma mansoni* Egg-Secreted Antigens Activate Hepatocellular Carcinoma-Associated Transcription Factors c-Jun and STAT3 in Hamster and Human Hepatocytes. *Hepatology (Baltimore, Md.)* vol. 72,2 (2020): 626-641. doi:10.1002/hep.30192.

SHOUSHA, Hend Ibrahim et al. *Schistosoma mansoni* infection and the occurrence, characteristics, and survival of patients with hepatocellular carcinoma: an observational study over a decade. *Pathogens and global health* vol. 116,2 (2022): 119-127. doi:10.1080/20477724.2021.1975081.

VON BÜLOW, Verena et al. Does *Schistosoma Mansoni* Facilitate Carcinogenesis? *Cells* vol. 10,8 1982. 4 Aug. 2021, doi:10.3390/cells10081982.

VON BÜLOW, Verena et al. Metabolic reprogramming of hepatocytes by *Schistosoma mansoni* eggs. *JHEP reports: innovation in hepatology* vol. 5,2 100625. 7 Nov. 2022, doi:10.1016/j.jhepr.2022.100625.

¹Felipe Silva Ribeiro Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto
Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:
77500-000

E-mail: felipesilva.ribeiro@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-8378-8985

²Demócrito Andrade Costa Filho Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto
Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:
77500-000

E-mail: democritomed@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8854-3285

³Hermeson Lima França Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto
Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:
77500-000

E-mail: hermeson1000400@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6156-9928

⁴Mariana Lopes Oliveira Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto
Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:
77500-000

E-mail: marianalopesoliveira79@gmail.com

ORCID: 0009-0004-5975-1471

⁵Quimilda Gabriela Machado de Castro Alves Pontes Soares Graduando em
Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto
Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:
77500-000

E-mail: qgmcaps.10@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7186-316X

⁶Adriana Sousa Leão Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto
Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:
77500-000

E-mail: adrianaleao94@uol.com.br

ORCID: 0009-0001-4377-612X

⁷Vilton de Lima Martins Filho Graduando em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto

Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:

77500-000

E-mail: Viltonfilho2015@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6448-8151

⁸Davi Sousa Fries Graduando em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto

Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:

77500-000

E-mail: davifries00@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0328-9503

⁹Larissa Cristine Silva Paniago Graduando em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto

Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:

77500-000

E-mail: Larissa_goulart98@outlook.com

ORCID: 0009-0009-9985-6047

¹⁰Giovanna Cardoso da Silva Graduando em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto

Endereço: Rua 02 Quadra 07 S / N Jardim dos Ipês, Porto Nacional – TO, CEP:

77500-000

E-mail: cardosogyovanna@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7875-6228

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil